

Desempeño Plan de Estudios 2000:
entrevista a muestreo representativo de docentes titulares
a cargo de cátedras en la Escuela de Archivología
Informe Técnico

Presentado por: Comisión de Revisión Curricular de la Escuela de Archivología, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba

Autoras/es: Sofía Y. Brunero, Noelia García, María Florencia Romero

Fecha: febrero 2026

Lugar: Córdoba, Argentina

Destinatario: Consejo Asesor de la Escuela de Archivología, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba

Sumario

Introducción	3
Informe de encuesta a espacios de cátedra	5
Informe de entrevistas a docentes	8
Conclusiones	15
Créditos	18

Introducción

El presente informe técnico tiene por finalidad dar cuenta del **Proceso 5** desarrollado en el marco del trabajo de la Comisión de Revisión del Plan de Estudios de la Escuela de Archivología (FFyH–UNC). Esta etapa se inscribe en la fase avanzada del proyecto de investigación institucional orientado a la evaluación integral del Plan de Estudios 2000 y a la construcción de insumos sustantivos para el diseño de una futura propuesta curricular.

De acuerdo con el diseño original del proyecto, el Proceso 5 estaba concebido como una instancia de entrevistas a equipos de cátedra y solicitudes de información orientadas a la formulación del nuevo currículum. No obstante, atendiendo a cuestiones logísticas y a los tiempos institucionales disponibles, se optó por una reformulación metodológica que priorizó una estrategia cualitativa focalizada, sin desatender los objetivos generales planteados.

En este marco, se seleccionaron **cinco espacios curriculares considerados estratégicos dentro del plan de estudios vigente**, correspondientes a distintos tramos de la carrera y representativos de núcleos formativos centrales de la formación archivística. Los espacios convocados fueron: *Instituciones Hispanoamericanas* (primer año), *Preservación y Conservación de Documentos* (segundo año), *Archivos Administrativos e Históricos* (tercer año), y *Metodología de la Investigación* junto con el *Seminario Proyectos de Trabajo y Diseño de Investigación* (segundo ciclo de la carrera). Esta selección permitió recuperar miradas situadas sobre la implementación del plan de estudios a lo largo de la trayectoria formativa completa.

Las y los docentes responsables de dichos espacios participaron en dos instancias complementarias:

- a) una encuesta exploratoria mediante formulario Google Forms, y
- b) una entrevista escrita en profundidad, estructurada a partir de un guión elaborado sobre la base de los resultados de la encuesta y de los diagnósticos construidos en procesos anteriores, particularmente el Proceso 3: Diagnóstico sobre el desempeño del Plan de Estudios vigente, a partir de encuestas a los claustros y análisis de datos cuantitativos.

El Proceso 5 fue coordinado por la Lic. Sofía Y. Brunero, con la participación de la Esp. Noelia García y la Téc. María Florencia Romero, representantes del claustro de egresades. Las instancias de consulta fueron respondidas por docentes titulares concursados de primer, segundo, tercer y cuarto año de la carrera, lo que permitió recuperar aportes cualificados basados en una amplia experiencia en la implementación del plan de estudios vigente.

Las conclusiones finales del informe buscan sintetizar los principales aportes del Proceso 5 y explicitar su contribución específica a la etapa siguiente del proyecto, orientada a la definición de lineamientos para la construcción del futuro currículum de la Escuela de Archivología de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba.

Estructura del informe

El presente informe tiene como objetivo sistematizar y analizar los resultados del Proceso 5.

La estructura del documento se organiza en cuatro apartados principales:

- En primer lugar, se presenta un **informe de resultados** de la encuesta aplicada a los espacios de cátedra seleccionados, concebida como instancia exploratoria inicial. Este apartado permite identificar tendencias, recurrencias y primeros núcleos problemáticos en relación con la implementación del plan de estudios vigente, su estructura, contenidos y proyección formativa.
- En segundo término, se desarrolla un **informe analítico** de las entrevistas escritas realizadas a docentes, estructurado en torno a ejes temáticos emergentes. Esta sección constituye el núcleo central del informe y recupera, de manera sistematizada, los aportes, reflexiones críticas y propuestas formuladas por las personas entrevistadas, sin individualizar respuestas, privilegiando una lectura colectiva y transversal.
- Finalmente, el informe cierra con un apartado de **conclusiones**, en el que se integran los principales hallazgos del Proceso 5, se los articula con los resultados de los procesos previos y se señalan aportes específicos para la etapa siguiente del trabajo de la Comisión, orientada a la formulación de lineamientos curriculares.

El documento se complementa con **anexos** que incluyen los instrumentos de recolección de datos utilizados y los gráficos resultantes de la encuesta a espacios de cátedra. El detalle completo de las respuestas individuales a las entrevistas forma parte del trabajo interno de la Comisión y no se incorpora como anexo, en resguardo de la confidencialidad de las personas participantes y atendiendo al carácter público que se proyecta para este informe.

En conjunto, el Proceso 5 se propone aportar una mirada situada, reflexiva y proyectiva que contribuya a la construcción de un currículum actualizado, pertinente y socialmente comprometido, recuperando la experiencia acumulada en la implementación del Plan de Estudios 2000 y fortaleciendo la proyección futura de la formación archivística en la UNC.

Informe de encuesta a espacios de cátedra

En el marco del Proceso 5, y como instancia preliminar a la realización de entrevistas en profundidad, se diseñó y aplicó una encuesta exploratoria dirigida a los espacios de cátedra seleccionados como estratégicos dentro del Plan de Estudios 2000 de la Licenciatura en Archivología. Esta encuesta tuvo como objetivo principal relevar percepciones, diagnósticos y propuestas concretas por parte de las y los docentes responsables, en relación con la denominación de las asignaturas, su ubicación en la estructura curricular, su duración y los contenidos mínimos considerados fundamentales en un eventual nuevo diseño curricular.

Respondieron la encuesta cuatro docentes titulares concursadas/os, a saber:

- Dra. Jaqueline Vassallo, Profesora Titular Dedicación Simple a cargo de la cátedra *Instituciones Hispanoamericanas* (primer año);
- Lic. Andrea Giomi, Profesora Titular Dedicación Semi a cargo de la materia *Preservación y Conservación de Documentos* con función complementaria en el *Taller de Restauración de documentos* (segundo y tercer año);
- Lic. Roberto Andrada, Profesor Titular Dedicación Semi a cargo de la cátedra *Archivos Administrativos e Históricos* (tercer año),
- Dr. Silvano Benito Moya, Profesor Titular Dedicación Simple de la materia *Metodología de la Investigación y el Seminario Proyectos de Trabajo y Diseño de Investigación* (cuarto año).

La participación de estos espacios permitió recuperar miradas situadas a lo largo de toda la trayectoria formativa, desde el ciclo inicial hasta el tramo final de la Licenciatura.

1. Denominación de los espacios curriculares

Las respuestas vinculadas a la denominación actual de las materias evidencian una **tensión productiva entre continuidad y actualización**, que atraviesa transversalmente el diagnóstico del Plan de Estudios 2000. En algunos casos, las y los docentes consideran que la denominación vigente continúa siendo pertinente y representativa de los contenidos y enfoques trabajados, mientras que en otros se señala la necesidad de **ajustes o redefiniciones más profundas**, asociadas a cambios epistemológicos, disciplinares y profesionales ocurridos en las últimas décadas.

En particular, se observa que las propuestas de modificación en la denominación no responden a una lógica meramente nominal, sino que están directamente ligadas a la **redefinición del objeto de estudio, del enfoque disciplinar y del perfil profesional que se busca fortalecer**. Aparecen con fuerza preocupaciones vinculadas a la especificidad archivística, al riesgo de dilución disciplinar y a la necesidad de que ciertos espacios centrales sean claramente identificables como propios del campo archivístico.

Asimismo, algunas respuestas recuperan la **historia institucional del Plan de Estudios 2000**, aspecto desarrollado en el Informe Técnico del Proceso 1, poniendo en valor los debates y esfuerzos que dieron origen a determinadas reformulaciones en su momento, y señalando cómo esas decisiones siguen teniendo efectos en la configuración actual de los espacios curriculares y en los perfiles docentes que los ocupan. Este señalamiento refuerza la importancia de que el nuevo diseño curricular contemple no sólo criterios técnicos, sino también una lectura crítica de los procesos históricos que atravesaron a la carrera.

2. Duración y año de cursada

En relación con la duración y la ubicación de las materias en el trayecto formativo, las respuestas muestran un alto nivel de reflexión pedagógica y curricular. Si bien en algunos casos se considera que la duración y el año de cursada actuales pueden mantenerse, en otros se formulan propuestas de reorganización que buscan **mejorar la articulación entre espacios, evitar superposiciones y fortalecer la progresión de saberes**.

Se destacan especialmente las reflexiones vinculadas a la incorporación de contenidos emergentes —como la preservación digital, la gestión de riesgos o la práctica investigativa— y las limitaciones que impone la carga horaria vigente para abordarlos con la profundidad necesaria. En este sentido, aparecen propuestas que sugieren:

- la división de contenidos en módulos,
- la necesidad de semestralizar los espacios de cursada anual,
- la redefinición de correlatividades para favorecer trayectorias formativas más coherentes.

Estas apreciaciones dialogan directamente con los objetivos del proyecto de investigación institucional que organiza el trabajo de la Comisión de Revisión Curricular y con los aspectos normativos relevados en el Informe Técnico del Proceso 1, especialmente lo relacionado al Sistema Argentino de Créditos Académicos Universitario (SACAU).

3. Contenidos mínimos y aportes al perfil de egreso

El apartado referido a los contenidos mínimos propuestos constituye uno de los aportes más sustantivos de la encuesta. Las/los cuatro profesores coinciden en que si bien los contenidos mínimos de las materias que tienen a cargo son pertinentes, sería necesario actualizarlos. Las respuestas recuperan, con notable nivel de detalle, núcleos conceptuales, metodológicos y prácticos que las y los docentes consideran imprescindibles en un futuro plan de estudios. En uno de los casos también se sugieren cambios en los objetivos del espacio de cátedra.

En conjunto, los contenidos sugeridos se encuentran en sintonía con los resultados de las encuestas realizadas en el Proceso 3 por la Comisión de Revisión Curricular y permiten identificar:

- una fuerte preocupación por articular teoría y práctica,
- la incorporación explícita de problemáticas contemporáneas de la Archivología,
- y la necesidad de fortalecer competencias vinculadas tanto a la gestión documental como a la investigación archivística.

Se observa, además, una clara conciencia de la diversidad de perfiles profesionales que la carrera debe atender, así como de la importancia de que los espacios curriculares contribuyan de manera explícita a su construcción. En este punto, las respuestas se alinean con lo observado en el relevamiento y análisis de planes de estudios en el marco del Proceso 4, destacándose las propuestas actuales que conciben la formación archivística como un proceso integral que articula enseñanza, investigación y extensión, y que reconoce la dimensión social, ciudadana y patrimonial de la profesión.

4. Aportes del relevamiento para el proceso de revisión curricular

En términos generales, la encuesta a los espacios de cátedra se constituyó en un insumo clave para el Proceso 5, no solo por la información concreta relevada, sino por el tipo de reflexiones que habilitó. Las respuestas evidencian un alto grado de compromiso con la revisión curricular y una disposición activa a repensar los espacios desde una lógica colectiva e institucional.

Los resultados de esta instancia permitieron:

- identificar consensos y disensos relevantes,
- delimitar ejes problemáticos a profundizar en las entrevistas,
- y construir un guión de indagación más ajustado a las preocupaciones reales de las y los docentes.

De este modo, la encuesta funcionó como un puente entre los diagnósticos construidos en procesos anteriores y la etapa de entrevistas en profundidad, fortaleciendo la coherencia interna del proyecto de revisión del Plan de Estudios 2000.

Informe de entrevistas a docentes

El presente apartado sistematiza y analiza los aportes que hemos identificado a partir de las entrevistas escritas realizadas a las/los docentes responsables de cinco espacios de cátedra considerados estratégicos del Plan de Estudios 2000 de la Licenciatura en Archivología. Las entrevistas realizadas permitieron recuperar miradas reflexivas, situadas y fundamentadas sobre el lugar de cada materia en el plan vigente, sus potencialidades, sus limitaciones y sus proyecciones en el marco de un futuro diseño curricular para la Escuela de Archivología (FFyH-UNC).

Las cátedras convocadas corresponden a distintos tramos de la carrera y abarcan áreas teórico-conceptuales, técnico-metodológicas y de investigación, lo que permitió construir una visión transversal sobre el diseño curricular. En todos los casos, las respuestas evidencian un alto grado de compromiso con el proceso de revisión, así como un conocimiento profundo del currículum vivido en las aulas.

1. Identidad de las cátedras y su inserción en el Plan de Estudios 2000

Un primer eje de análisis refiere a la identidad de los espacios curriculares dentro del Plan 2000 y a la manera en que la misma fue reinterpretada, resignificada o tensionada a lo largo del tiempo. En varios casos, las entrevistas señalan que los **contenidos mínimos y la denominación original** de las materias **no reflejan plenamente el enfoque actual** desde el cual se dictan.

En el caso de una cátedra del ciclo inicial, se destaca un desplazamiento deliberado desde una concepción enciclopédica de los contenidos históricos hacia una perspectiva crítica que pone el acento en la historicidad de las políticas archivísticas, las instituciones productoras de documentos y los agentes involucrados en los procesos de producción documental. Este corrimiento es presentado como una decisión pedagógica orientada a **fortalecer el pensamiento crítico y la articulación con problemas archivísticos contemporáneos**.

En las materias del **área técnico-metodológica**, las entrevistas muestran **procesos de actualización más marcados**, impulsados por transformaciones disciplinarias y por la emergencia de nuevos paradigmas. En particular, se señala el pasaje desde enfoques intervencionistas hacia modelos basados en la conservación preventiva, la gestión de riesgos y la planificación integral, lo que tensiona directamente algunos enunciados del perfil profesional definidos en el Plan 2000. Como expresa en una de las respuestas la Profesora Andrea Giomi, a cargo de la cátedra de Preservación y Conservación de documentos, **“los contenidos mínimos del plan refuerzan un paradigma que hoy resulta contradictorio con los modelos preventivos que la cátedra busca consolidar”**. Entendemos que esta cita nos invita a reflexionar sobre las dimensiones epistemológicas involucradas en el plan de estudio, poniendo de manifiesto cuestiones clave relacionadas con los contenidos y la enseñanza de la Archivística.

En el segundo ciclo de la carrera, las entrevistas vinculadas a espacios de investigación ponen de manifiesto la centralidad de estos espacios en la Licenciatura y la **necesidad de revisar su denominación, su ubicación temporal y su articulación con otros dispositivos formativos**. Se señala, por ejemplo, que ciertos seminarios obligatorios han quedado desdibujados en su función formativa al no contar con correlatividades claras con el Trabajo Final de Licenciatura.

2. Propuestas de actualización, reconversión y redefinición de contenidos

Un segundo eje relevante refiere a las propuestas de actualización de contenidos y, en algunos casos, de reconversión más profunda de los espacios curriculares. Las entrevistas coinciden en señalar que el **Plan 2000 presenta núcleos de contenidos que requieren revisión**, ya sea por haber quedado obsoletos, por encontrarse sobrerrepresentados o por no dialogar adecuadamente con las demandas actuales del campo profesional.

Desde la cátedra Archivos Administrativos e Históricos, se proyecta y recomienda integrar contenidos vinculados a la administración pública como privada, anexando marcos referidos al análisis organizacional y procedimental en lo que concierne a la producción documental de las instituciones. También se plantea la necesidad de **evitar superposiciones entre materias**, especialmente en lo relativo al trabajo con proyectos, diagnósticos y formulación de problemas, señalando que estos contenidos deberían concentrarse en espacios claramente definidos.

La profesora a cargo de Preservación y Conservación, destaca la incorporación en su programa de cátedra de temáticas emergentes como la bioseguridad, la salud laboral en archivos, la gestión de riesgos (ISO 31000), el impacto del cambio climático y la preservación digital. Subraya que, si bien **algunos contenidos tradicionales** no son en sí mismos obsoletos, **resultan difíciles de desarrollar en profundidad dentro de la carga horaria actual y entran en tensión con los enfoques preventivos que hoy se consideran prioritarios**.

El profesor Silvano Benito Moya, a cargo de Metodología de la Investigación, enfatiza la **necesidad de fortalecer la especificidad archivística de los contenidos metodológicos**. Señala que *“la metodología no puede enseñarse como un conjunto de recetas universales; tiene que dialogar con los problemas reales de la Archivología y con las preguntas que el propio campo se está haciendo hoy”*. En este sentido, se señala que en su opinión la formación en investigación debe estar claramente orientada a los problemas, objetos y prácticas propias de la Archivología.

Asimismo, se identifica una tensión entre la ubicación actual de las materias de metodología y el momento en que las y los estudiantes comienzan a definir sus proyectos de Trabajo Final de Licenciatura. Desde la cátedra se advierte que la falta de una articulación más estrecha entre ambos espacios genera dificultades en la formulación de problemas de investigación y en la construcción de diseños metodológicos consistentes. En palabras

recuperadas de la entrevista al Profesor Benito Moya, *“muchas veces los estudiantes llegan al trabajo final sin haber podido madurar suficientemente su problema de investigación, porque los espacios no están pensados como un recorrido articulado”*.

Las propuestas de actualización también alcanzan a otros espacios curriculares, donde se plantea la necesidad de revisar contenidos que hoy aparecen sobrerrepresentados, en detrimento de problemáticas emergentes. En varios casos se señala que el Plan 2000 conserva enfoques y categorías que responden a contextos institucionales y tecnológicos ya superados, lo que obliga a las cátedras a realizar ajustes permanentes para sostener la pertinencia formativa.

En conjunto, las entrevistas coinciden en que la revisión de contenidos no debería resolverse mediante incorporaciones fragmentarias, sino a través de una **relectura integral del currículum**, que permita definir con claridad qué saberes son centrales, cuáles deben actualizarse y cómo se articulan entre sí a lo largo de la trayectoria formativa. Las reflexiones aportadas desde los espacios de investigación resultan especialmente valiosas para pensar un futuro plan de estudios que articule de manera coherente formación teórica, práctica profesional e investigación archivística.

3. Modalidades de enseñanza, carga horaria y correlatividades

Las entrevistas ofrecen un diagnóstico crítico sobre la organización temporal del Plan 2000. En particular, **se cuestiona la existencia de materias anuales**, señaladas como herencias de decisiones institucionales que hoy carecen de justificación pedagógica. Desde distintas cátedras se propone avanzar hacia formatos semestrales, con **cargas horarias más acotadas pero mejor articuladas**.

Asimismo, se destaca la **necesidad de revisar las correlatividades**, entendidas no sólo como un requisito administrativo sino como una herramienta pedagógica clave para garantizar trayectorias formativas coherentes. En varias respuestas se insiste en que ciertos saberes previos —como Teoría Archivística, Gestión de Documentos o Epistemología de las Ciencias Sociales— resultan fundamentales para el adecuado aprovechamiento de los espacios del ciclo superior. Las entrevistas recuperan una mirada crítica sobre el diseño actual de las correlatividades. Si bien se reconoce su importancia como herramienta de ordenamiento académico, se advierte que, en algunos casos, el régimen vigente genera **cuellos de botella** que afectan la trayectoria estudiantil y dificultan la articulación entre materias.

Varias/os profesoras/res señalan la necesidad de revisar las correlatividades desde una perspectiva integral, considerando no solo la secuencia formal de las materias, sino también los saberes efectivamente construidos en cada tramo de la carrera. En este sentido, se plantea que una revisión del plan debería **preguntarse qué conocimientos y competencias son realmente imprescindibles para cursar determinados espacios, y cómo garantizar que esa progresión se dé de manera coherente y acompañada**.

En relación con las **estrategias de enseñanza**, las entrevistas muestran una fuerte presencia de propuestas teórico-prácticas, estudios de caso, trabajos integradores y experiencias de contacto directo con archivos e instituciones. Desde la cátedra Archivos Administrativos e Históricos, se señala que la modalidad predominantemente teórica asignada a varias materias no resulta suficiente para abordar los contenidos que hoy se consideran centrales para la formación profesional. En este sentido, se advierte que muchas cátedras se ven obligadas a **forzar la incorporación de instancias prácticas** dentro de un esquema curricular que no las contempla de manera explícita. En palabras del profesor Roberto Andrada, a cargo de la materia, *“la archivística no se aprende solo leyendo; necesita trabajo con documentos, análisis de casos, contacto con archivos reales, y eso requiere tiempo pedagógico que hoy no está contemplado en la carga horaria”*.

La cuestión de la **carga horaria** aparece reiteradamente asociada a la **dificultad para profundizar los contenidos y para sostener procesos de aprendizaje progresivos**. Desde la experiencia de implementación del plan, se señala que el tiempo asignado resulta insuficiente frente al volumen y la complejidad de los saberes que se espera que las y los estudiantes adquieran. En este sentido, el profesor Andrada señala, *“el problema no es solo qué se enseña, sino cuánto tiempo real tenemos para enseñarlo; muchas veces el programa queda desfasado respecto de las condiciones efectivas de cursada”*

Finalmente, las entrevistas subrayan que cualquier redefinición de modalidades de enseñanza, carga horaria y correlatividades debería estar estrechamente vinculada a una revisión del perfil de egreso. En conjunto, los aportes recuperados refuerzan la idea de que la revisión del Plan de Estudios 2000 no puede limitarse a la actualización de contenidos, sino que debe contemplar de manera estructural las condiciones de enseñanza y aprendizaje que el propio diseño curricular habilita o restringe.

4. Perfil de egreso, prácticas profesionales e inserción laboral

Las entrevistas realizadas en el marco del Proceso 5 permiten profundizar el análisis del perfil de egreso propuesto por el Plan de Estudios 2000, poniendo en evidencia tanto su vigencia en algunos aspectos como las limitaciones que presenta frente a los escenarios profesionales actuales. En este sentido, los aportes de las y los docentes entrevistadas/os coinciden en señalar que existe una **brecha creciente entre el perfil formalmente definido y las condiciones reales de inserción laboral** de las y los egresados en el campo archivístico.

Desde distintos espacios de cátedra se reconoce que el plan vigente ha contribuido históricamente a la formación de profesionales con una sólida base teórica y con capacidad para desempeñarse en archivos administrativos e históricos. Sin embargo, se advierte que dicho perfil responde a un contexto institucional y laboral que ha experimentado transformaciones significativas en las últimas décadas, especialmente en relación con la digitalización, la gestión de documentos electrónicos, la ampliación de funciones del archivista y la diversificación de ámbitos de inserción.

En este sentido, desde cátedras de los tramos iniciales se señala que *“el perfil de egreso sigue siendo válido en términos generales, pero queda corto para explicar qué tipo de profesional se necesita hoy y para qué contextos concretos se lo está formando”* (profesora Jaqueline Vassallo, cátedra Instituciones Hispanoamericanas). Esta observación pone de relieve la necesidad de explicitar con mayor claridad las competencias profesionales esperadas, así como los escenarios laborales posibles.

Las entrevistas también subrayan la importancia de fortalecer la articulación entre formación académica y prácticas profesionales, entendidas no sólo como instancias finales de aplicación, sino como un eje transversal del recorrido formativo. Desde los espacios intermedios de la carrera, específicamente la profesora Andrea Giomi, plantea que *“muchos estudiantes recién toman dimensión del campo laboral archivístico cuando están muy avanzados en la carrera, y eso impacta en cómo resignifican los contenidos vistos anteriormente”*.

En relación con las prácticas, se advierte que su presencia en el plan vigente resulta fragmentaria y, en algunos casos, excesivamente concentrada en determinados momentos de la trayectoria. Las/los docentes proponen repensar las prácticas profesionales como dispositivos pedagógicos progresivos, que acompañen la construcción del perfil profesional desde los primeros años. En palabras recuperadas de la entrevista al profesor Roberto Andrada, *“no se trata solo de hacer prácticas al final, sino de ir construyendo una mirada profesional desde el inicio, con distintos niveles de complejidad”*.

A su vez, se identifica una preocupación compartida por la **heterogeneidad de los contextos laborales** en los que hoy se insertan las y los egresados. Las entrevistas señalan que el plan actual no contempla de manera suficiente la diversidad de instituciones, marcos normativos y condiciones organizacionales con las que el archivista se encuentra en la práctica profesional. Puntualmente el profesor Silvano Benito Moya apunta que *“el campo laboral es mucho más amplio y más inestable que cuando se diseñó el Plan 2000, y eso exige una formación más flexible y reflexiva”*.

Otro aspecto recurrente en las entrevistas es la necesidad de reforzar la dimensión **crítica y ética** del perfil de egreso, en diálogo con los debates contemporáneos sobre memoria, derechos humanos, acceso a la información y políticas públicas. Se señala que estas problemáticas aparecen en el plan vigente, pero de manera dispersa y poco articulada, lo que dificulta su apropiación como parte constitutiva del ejercicio profesional. Se plantea que el futuro diseño curricular debería ofrecer una **imagen clara y compartida del profesional que se busca formar**, capaz de intervenir en contextos complejos, cambiantes y socialmente relevantes.

5. Articulación interdisciplinaria, investigación y extensión

Otro eje transversal que emerge con fuerza es la articulación con otras cátedras, disciplinas y funciones sustantivas de la universidad. Las entrevistas recuperan **experiencias de**

articulación intercátedra y de extensión universitaria que son valoradas muy positivamente, tanto por su impacto en la formación integral del estudiantado como por su potencial para fortalecer la proyección social de la Archivología.

Se mencionan proyectos de extensión que articularon Archivología con Bibliotecología, Encuadernación y otras disciplinas, así como vínculos con institutos de investigación de ciencias básicas para el desarrollo de líneas interdisciplinarias. Estas articulaciones son valoradas porque permiten **abordar problemáticas complejas desde múltiples enfoques y situar el quehacer archivístico en diálogo con otros campos** de conocimiento.

Las entrevistas también destacan **experiencias de articulación con la extensión universitaria**, especialmente aquellas orientadas al trabajo con archivos de organizaciones sociales, instituciones culturales y espacios comunitarios. Estas experiencias son reconocidas como altamente significativas para la formación, en tanto permiten a las y los estudiantes **vincular los contenidos teóricos con problemáticas sociales concretas**. Tal como expresa el profesor Roberto Andrada desde la cátedra Archivos Administrativos e Históricos, *“la extensión permite que los estudiantes entiendan que el trabajo archivístico tiene un impacto real y una dimensión social que no siempre se percibe en el aula”*.

No obstante, junto con la valoración positiva de estas experiencias, las entrevistas señalan una serie de **obstáculos estructurales** que dificultan su continuidad y expansión. Entre ellos se mencionan la falta de recursos materiales y humanos, las limitaciones de la carga horaria docente y las dificultades logísticas para sostener proyectos de articulación en el tiempo. En este sentido, se advierte que muchas iniciativas dependen en gran medida del compromiso individual de las y los docentes, lo que las vuelve frágiles y poco sistemáticas.

En relación con la investigación, se destaca la importancia de que las cátedras contribuyan activamente a la formación investigativa, ya sea a través de tutorías de prácticas, acompañamiento de trabajos finales y/o incorporación de resultados de investigación a los contenidos de las materias. Se subraya el valor de incorporar resultados de investigaciones en curso y experiencias de producción de conocimiento a los contenidos de las materias, como forma de actualizar los enfoques y de mostrar a las y los estudiantes que la Archivología es un campo dinámico, en permanente construcción.

Las entrevistas también destacan el rol de las tutorías de prácticas y el acompañamiento de trabajos finales como espacios privilegiados para articular docencia e investigación.

6. Dimensión social, ciudadana y proyección del perfil de egreso

Un eje que adquiere especial densidad en las entrevistas es el referido a la dimensión social, política y ciudadana de la formación archivística, entendida no como un contenido accesorio sino como un componente estructurante del perfil profesional. En particular, desde el espacio correspondiente al primer año de la carrera se enfatiza que la formación

archivística debe inscribirse en una comprensión histórica y crítica de los procesos institucionales, de las políticas públicas y de las relaciones entre archivos, poder y sociedad.

Desde esta perspectiva, se sostiene que los archivos no pueden ser pensados únicamente como ámbitos técnicos de organización documental, sino como **espacios atravesados por disputas simbólicas, políticas y sociales**, cuya comprensión resulta indispensable para el ejercicio profesional. En este sentido, se señala que la enseñanza en el ciclo inicial busca problematizar la producción documental como práctica histórica situada, vinculada a proyectos políticos concretos y a formas específicas de construcción del Estado y de la ciudadanía.

Tal como expresa la Prof. Jaqueline Vassallo, a cargo de la materia Instituciones Hispanoamericanas, *“los documentos y los archivos no son neutros, sino que forman parte de procesos históricos, institucionales y políticos que es necesario conocer para intervenir críticamente en ellos”*. Esta afirmación refuerza la idea de que el compromiso social de las/los archivistas no se limita a la preservación material de los documentos, sino que involucra una lectura crítica de su contexto de producción y de uso.

Asimismo, se plantea que la dimensión ciudadana de la Archivología está estrechamente ligada al acceso a la información, a la memoria colectiva y a la garantía de derechos. Desde esta mirada, la formación universitaria debe ofrecer herramientas para que las y los futuros profesionales puedan intervenir en debates públicos vinculados a la transparencia, la rendición de cuentas y la construcción de memorias sociales. En palabras de la Profesora Vassallo, *“formar archivistas implica también formar sujetos capaces de pensar el rol social de los archivos en relación con los derechos y con las demandas de distintos actores sociales”*.

Esta concepción dialoga con la necesidad de fortalecer, en el futuro currículum, la articulación entre formación disciplinar, perspectiva histórica y compromiso social. Las entrevistas sugieren que dicha articulación debería atravesar toda la carrera, y no concentrarse exclusivamente en materias específicas, de modo tal que la dimensión ciudadana de la Archivología se constituya como un eje transversal del perfil de egreso.

En este sentido, el Proceso 5 permite visibilizar que la revisión del Plan de Estudios 2000 no solo implica una actualización de contenidos técnicos o metodológicos, sino también una redefinición del lugar que ocupa la formación archivística en el marco de la universidad pública y de su responsabilidad social. Las reflexiones aportadas desde el ciclo inicial resultan particularmente valiosas para pensar un currículum que forme profesionales con sólida base teórica, conciencia histórica y compromiso con los desafíos contemporáneos del campo archivístico.

Conclusiones

El Proceso 5 permitió profundizar, desde una perspectiva cualitativa y situada, el diagnóstico sobre el desempeño del Plan de Estudios 2000, recuperando la experiencia y las reflexiones de docentes responsables de espacios curriculares clave. Las entrevistas evidencian un alto grado de compromiso con la revisión curricular y una disposición activa a repensar colectivamente la formación archivística en la Escuela de Archivología.

De manera transversal, los aportes recogidos señalan que el Plan 2000 presenta una combinación de núcleos formativos que conservan vigencia y otros que requieren una actualización profunda. Las tensiones identificadas no se limitan a la obsolescencia de determinados contenidos, sino que remiten a desajustes estructurales entre denominaciones, enfoques, carga horaria, correlatividades y perfil de egreso. En este sentido, las cátedras han desarrollado estrategias de adecuación interna que, si bien permiten sostener la pertinencia formativa, también evidencian los límites de un diseño curricular que ya no acompaña plenamente las transformaciones del campo archivístico.

La experiencia que hemos transitado trabajando en este Proceso refuerza la importancia de que el futuro diseño curricular contemple dispositivos que promuevan la apropiación progresiva de los contenidos, la vinculación entre cátedras y el fortalecimiento de una formación sólida, crítica y socialmente comprometida. Se hace evidente que la revisión curricular no implica únicamente la actualización de contenidos y enfoques, sino también el fortalecimiento de las condiciones de enseñanza y aprendizaje en las que se construye el perfil de egreso esperado.

Articulación con el Proceso 3

Una de las fortalezas metodológicas del Proceso 5 reside en su capacidad para profundizar, matizar y contextualizar los hallazgos emergentes del Proceso 3 - Diagnóstico sobre el desempeño del plan de estudios vigente, que incluyó encuestas a los tres claustros (docentes, estudiantes y egresados/as). La estrategia cualitativa implementada en el Proceso 5 no sólo complementa los resultados cuantitativos previos, sino que permite comprender las razones, los contextos y las tensiones que subyacen a las percepciones relevadas en las encuestas.

La lectura de los resultados correspondientes a los procesos analizados, permite proyectar la revisión curricular como una oportunidad para fortalecer la estructura de la formación archivística. Las tensiones identificadas en la organización de los espacios curriculares, las cargas horarias, las correlatividades y la articulación entre teoría, práctica e investigación evidencian la necesidad de que el diseño curricular acompañe de manera progresiva, coherente y actualizada las trayectorias formativas.

La triangulación entre el Proceso 3 y el Proceso 5 permite identificar convergencias significativas entre las perspectivas de los tres claustros, lo que fortalece la validez del diagnóstico y orienta las líneas prioritarias de intervención:

- *Necesidad de actualización de contenidos:* Las encuestas del Proceso 3 mostraron que el 84% de egresados/as y el 54% de estudiantes consideraban que el plan no está actualizado respecto a las nuevas tecnologías. El Proceso 5 permite comprender que esta desactualización no es meramente temática, sino que responde a cambios paradigmáticos más profundos. Las entrevistas revelan tensiones epistemológicas —como el desplazamiento del paradigma intervencionista hacia modelos preventivos en conservación, o la necesidad de especificidad archivística en los contenidos metodológicos— que explican por qué la simple incorporación de temas resulta insuficiente sin una revisión integral de enfoques.
- *Reconocimiento de la calidad de la formación teórica con déficit práctico:* El 56% del estudiantado y el 54% de egresados/as consideraban adecuada la formación teórica; sin embargo los tres claustros señalaron insuficiencias en la formación práctica e inserción laboral. El Proceso 5 permite comprender que este desequilibrio está inscrito en el diseño mismo del plan (modalidades de materias, distribución horaria, dispositivos de práctica) y no se resuelve con ajustes menores.
- *Demanda de actualización tecnológica con especificidad disciplinar:* Tanto estudiantes como egresados/as señalaron en el Proceso 3 la necesidad de fortalecer contenidos vinculados a digitalización, preservación digital e inteligencia artificial. Las entrevistas del Proceso 5 matizan esta demanda: la actualización tecnológica debe darse con especificidad archivística, manteniendo una visión multidisciplinar sin diluir la identidad profesional.
- *Interés en diversificación de perfiles y flexibilización curricular:* El 78% de egresados/as valoró la posibilidad de un modelo semiestructurado con orientaciones específicas. El Proceso 5 confirma esta necesidad desde la experiencia docente, señalando que la estructura modular actual genera rigideces y que la heterogeneidad del campo laboral requiere trayectorias formativas más flexibles.

En cuanto a las dificultades con el Trabajo Final de Licenciatura (TFL), el 65% de egresados/as encuestados manifestó haber tenido dificultades significativas en la instancia de diseño y desarrollo del TFL, señalando falta de acompañamiento y ausencia de dispositivos institucionales de orientación. El Proceso 5 aporta elementos clave para comprender este fenómeno. Las entrevistas revelan que los espacios de metodología de la investigación no están adecuadamente articulados con el momento en que los/las estudiantes definen sus proyectos de TFL. Esta información permite proyectar soluciones estructurales más allá del acompañamiento individual, como el que se da actualmente en el contexto de los Programas de Acompañamiento y Mejoramiento de la Enseñanza de Grado (PAMEG).

Así, la misma instancia de revisión del plan de estudios se constituye como aspecto clave para consolidar la formación profesional, favoreciendo la construcción gradual de saberes y competencias que permitan acompañar a las y los futuros profesionales tanto en el desarrollo del Trabajo Final de Licenciatura como en su vinculación con los diversos escenarios de inserción laboral.

Aportes específicos del Proceso 5 para la propuesta curricular

Las entrevistas muestran con claridad la necesidad de revisar el currículum desde una lógica integral, evitando respuestas fragmentarias o meramente aditivas. La actualización de contenidos aparece estrechamente vinculada a la redefinición del perfil profesional, a la reorganización de las trayectorias formativas y a la explicitación de las competencias que se espera que las y los estudiantes construyan a lo largo de la carrera. En particular, se destaca la urgencia de fortalecer la especificidad archivística, tanto en los espacios técnico–metodológicos como en los de investigación, evitando enfoques genéricos que diluyen la identidad disciplinar.

Asimismo, el Proceso 5 permitió visibilizar la centralidad de las prácticas profesionales, la investigación y la extensión como dimensiones constitutivas de la formación. Las y los docentes coinciden en señalar que estas instancias no deberían quedar relegadas a momentos aislados del trayecto, sino integrarse de manera progresiva y articulada desde los primeros años de la carrera. Consideramos que esta perspectiva resulta clave para reducir la brecha entre formación académica e inserción laboral, y para acompañar a las y los estudiantes en la construcción temprana de una mirada profesional situada.

Otro aporte sustantivo del proceso es la reafirmación de la dimensión social, histórica y ciudadana de la Archivología como eje estructurante del perfil de egreso. Las entrevistas recuperan una concepción del quehacer archivístico que trasciende lo técnico y se inscribe en debates más amplios sobre memoria, derechos humanos, acceso a la información y políticas públicas. En este sentido, la revisión del plan de estudios aparece también como una oportunidad para explicitar el rol social de la carrera en el marco de la universidad pública y su compromiso con los problemas contemporáneos.

Finalmente, la encuesta aplicada a los espacios de cátedra se consolida como una herramienta metodológica pertinente, clara y eficiente, que podría ser replicada en una instancia posterior para relevar la totalidad de las materias que integran el Plan 2000. Su implementación permitiría ampliar la base empírica del diagnóstico y fortalecer la construcción de consensos en torno a los lineamientos del futuro diseño curricular.

En conjunto, el Proceso 5 aporta insumos sustantivos para la etapa siguiente a la del trabajo realizado por la Comisión de Revisión Curricular, orientada a la definición de criterios y lineamientos para un nuevo plan de estudios. Los resultados aquí sistematizados refuerzan la necesidad de una reforma integral, situada y participativa, que recupere la experiencia acumulada, dialogue con los desafíos actuales del campo archivístico y proyecte una formación académica sólida, crítica y socialmente comprometida.

Créditos

Diseño de guión de entrevistas: Sofía Y. Brunero, Noelia García, María Florencia Romero.

Colaboradores/as, en tanto profesores/as entrevistados/as: Jaqueline Vassallo, Andrea Giomi, Roberto Andrada, Silvano Benito Moya.

Elaboración del informe técnico: Sofía Y. Brunero

Revisión y corrección del informe técnico: Noelia García, María Florencia Romero

Elaboración de conclusiones: Sofía Y. Brunero, Noelia García, María Florencia Romero.

El documento *Desempeño Plan de Estudios 2000: claustro docente, estudiantes y graduadas/os: Informe Técnico* se encuentra regulado bajo la siguiente licencia: [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

